

**ДОНОШЕННЫЕ И НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ С ПНЕВМОНИЕЙ: КЛИНИЧЕСКОЕ
СРАВНЕНИЕ**

Асадов Асатилло
Асадов Мухамадулло
Баходыров Жавохир
Авазова Т.А.

Научный руководитель: PhD.

Самаркандский государственный медицинский университет
Узбекистан, Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17114077>

Цель

Сравнить клинические особенности и течение пневмонии у доношенных и недоношенных детей в возрасте до 1 года. В анализ включены такие показатели, как выраженность лихорадки, длительность госпитализации, частота переводов в отделение интенсивной терапии и уровень сатурации кислорода.

Материалы и методы

В ретроспективное исследование включено 60 детей младше 1 года, госпитализированных в АРДММЦ с диагнозом «внебольничная пневмония» в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Пациенты были разделены на 2 группы: недоношенные (гестационный возраст ≤ 34 недель, $n=30$) и доношенные (гестационный возраст >34 недель, $n=30$). Оценивались: температура тела, длительность пребывания в стационаре, частота госпитализаций в ОИТ, уровень сатурации (SpO_2). Для статистической обработки данных использовался t-критерий, значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты

Средний возраст недоношенной группы составил $6,1 \pm 3,2$ мес., доношенной — $7,2 \pm 2,9$ мес. ($p=0,134$). У недоношенных детей отмечалась более выраженная лихорадка ($39,1 \pm 0,6^\circ C$) по сравнению с доношенными ($38,7 \pm 0,5^\circ C$, $p=0,022$). Длительность госпитализации у недоношенных также была выше ($8,6 \pm 2,4$ против $7,4 \pm 1,9$ дней, $p=0,012$).

Переводы в отделение интенсивной терапии потребовались чаще у недоношенных детей (60% против 30%, $p=0,031$). Кроме того, у них регистрировался более низкий уровень сатурации кислородом ($91,5 \pm 1,9\%$ против $95,2 \pm 1,2\%$, $p < 0,001$).

Заключение

У недоношенных детей до 1 года пневмония протекает тяжелее, чем у доношенных сверстников. Для них характерны более высокая температура тела, удлиненные сроки госпитализации, большая потребность в интенсивной терапии и более низкие показатели сатурации. Это указывает на необходимость более тщательного мониторинга и своевременного лечения данной группы пациентов для предотвращения осложнений и улучшения прогноза. В клинической практике важно учитывать выявленные различия для оптимизации подходов к терапии пневмонии у детей раннего возраста.

References

1. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48, 18-22.
2. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). Осложнение глюкокортикоидной терапии у больных сахарным диабетом, перенесших covid-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18, 10-13.
3. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.
4. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH